

Дата публикации: 30 апреля 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4560114](https://doi.org/10.5281/zenodo.4560114)

Исторические науки

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В РАЗВИТИИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХА В РОССИИ

Дзюбан Валерий Валерьевич¹

¹Доктор исторических наук, кандидат педагогических наук, профессор, Финансовый университет при правительстве РФ, Москва, Россия

Аннотация

В статье рассматриваются исторические предпосылки влияния природно-климатических факторов на организацию лечения и отдыха в России. Целью статьи является анализ влияния природно-климатического фактора на организацию лечения и отдыха в России, а также на здоровье человека вообще.

Ключевые слова: природно-климатический фактор, антропогенное воздействие, погода и климат в России, здоровье человека.

I. ВВЕДЕНИЕ

Работа представляет собой первое и уже по одному этому признаку уникальное историко-культурологическое исследование зарождения и формирования традиций курортного дела в России. Она приурочена к юбилею – отмечавшемуся к трехсотлетию основания первого курорта в России Петром I.

Данные материалы будут интересны и полезны широкому кругу исследователей – историкам, культурологам, политологам, дипломатам, географам, врачам, специалистам, так или иначе занятым в курортном деле, а также преподавателям и студентам соответствующих образовательных программ и всем интересующимся модернизацией в России и спецификой механизмов модернизационных программ.

Точный биоклиматологический анализ и достоверная оценка окружающей природной среды тесно сопряжены с организацией отдыха, досуга в выходные дни, особенностями здравоохранения, а также вообще с деятельностью человеческого индивидуума как социального существа. Этим обусловлена актуальность темы статьи. Интерес к влиянию погоды и климата на человеческий организм существовал давно, еще древнегреческий философ Аристотель полагал, что жаркий климат негативно влияет на человека, делает его ленивым и неспособным к сложной умственной работе.

Этим, в частности, он объяснял отличия между греками, преуспевшими в умственной работе, и их извечными соперниками – персами [2, с.3]. Исследования феномена восприимчивости живого организма к погоде имеют многовековую историю. Древние ученые (Гиппократ, Авиценна, Парацельс, Лейбниц, Гете, и многие другие) в своих научных медицинских трактатах и исследованиях сосредоточили свой интерес на воздействии времен года, метеорологических и астрономических явлений на состояние здоровья человека, его поведение, виды деятельности, характер и т.д. Так, Гиппократ впервые в своих трудах отметил метеозависимость и анализ многих заболеваний начинал с описания на нее погодных условий [4, с.44]. Авиценна связывал развитие многих заболеваний и врожденных патологий с сезонными климатическими изменениями [6, с.48].

Парацельс отмечал влияние погоды на возникновение многих заболеваний [3, с. 126]. Гете отмечал, что при низком атмосферном давлении ему работалось лучше, чем при высоком.

Однако в полном смысле научный подход к этому вопросу проявился лишь в середине – второй половине XX в. Так, английский историк А. Тойнби уделял достаточное внимание природно-климатическому фактору в своей системе «вызова и ответа» и связывал с этим фактором причины и особенности развития тех или иных цивилизаций [10, с.18]. Именно ускорившиеся в XX в. глобальные изменения климата на планете и стали главной причиной возросшего интереса к природно-климатическому фактору. Нарастание глобального экологического кризиса привело к повышенному интересу мирового научного сообщества к влиянию природы и климата на человека.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Исторический период правления царя-реформатора Петра I в истории нашей страны является одной из наиболее важных и значимых страниц. Именно при Петре страна пережила те изменения, которые кардинально изменили как ее внутреннюю сущность, так и внешний облик. Именно поэтому петровские преобразования уже не одну сотню лет будоражат умы отечественных и зарубежных историков.

По сей день не угасает интерес к предпосылкам, ходу и итогам петровских преобразований, к урокам, которые наше современное государство может вынести из этого сложного, противоречивого, но и непереоцененного периода. Анализ государственной модернизации начала XVIII в. может позволить вынести ценный урок для столь актуальной уже в наше время модернизации.

При исследовании воздействия природно-климатического фактора на человека приходится учитывать тот факт, что существует одновременное влияние на человеческий организм многочисленных, изменяющихся вне времени климатических факторов (температура, давление и влажность воздуха, ветер, солнечная радиация и многое другое). К примеру, изменение погоды влияет на функцию дыхания человека, на скорость кровообращения, на снабжение кислородом клеток и тканей организма, на углеводный, солевой, водные балансы в организме, на мышечный тонус.

Ученым-биоклиматологам удалось выявить весьма примечательный факт: определенному состоянию погоды соответствует определенный уровень биохимических процессов, протекающих в клетках и обеспечивающих выработку в организме тепла и отдачу его в окружающую среду для поддержания температуры внутренних частей тела на изотермическом уровне. Путем кропотливого сбора данных было установлено, что весь физиологический механизм, включая нервные окончания, мускулатуру, кровеносную и дыхательную системы, оптимально работает только в узком температурном диапазоне. Таким образом, влияние природно-климатических факторов в общепланетарном масштабе на человека огромно. А как обстоят дела на территории России?

Летние месяцы (особенно июль и август) в ряде областей России, особенно южных, характеризуются установлением, так называемой, «атмосферы теплицы». Это такие погодные условия, при которых значительно снижается парциальная плотность кислорода в воздухе, вследствие влажного жаркого климата.

Между кислородным бюджетом организма и содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе существует тесная взаимосвязь. По оценке медиков, при нормальном дыхании в состоянии покоя через легкие здорового человека за сутки проходит порядка 10-15 м³ воздуха. Кондиционирование воздуха в легкие при дыхании играет чрезвычайно важную роль в адаптации человека к различным погодным условиям.

При повышении влажности воздуха, препятствующей испарению с поверхности тела человека, тяжело переносится жара и усиливается действие холода. К тому же при влажном воздухе увеличивается и опасность различных воздушных инфекций. Именно этим объясняется риск начала эпидемий в летние месяцы в курортных городах России, где скапливается огромное количество отдыхающих.

Существуют карты климатических поясов России. Исторический анализ любой подобной карты даже не специалисту позволяет говорить о том, что такое значительное различие температур в разных регионах страны оказывает существенное негативное влияние на организм человека, переезжающего из одного региона (климатического пояса) в другой. Даже, казалось бы, безобидные поездки на черноморское побережье Краснодарского края могут оказывать сильное влияние на человека с Крайнего Севера.

Вполне естественно, что возможна постепенная адаптация к местным погодно-климатическим условиям при длительном проживании в одной местности. Адаптация возможно в двух основных формах: генетической и приобретенной.

Приобретенная форма адаптации характеризуется постепенной акклиматизацией человека длительное время проживающего в климатической зоне, серьезно отличающейся от той, где он проживал ранее.

При условии, что в умеренных широтах России климат значительно отличается в зимний и летний периоды, можно констатировать, что человек проходит своеобразную сезонную акклиматизацию при смене сезонов года. Генетическая же форма обусловлена врожденными факторами, передающимися из поколения в поколение.

О влиянии человека на погоду в современных условиях говорить, конечно, еще рано. Но, тем не менее, и без целенаправленного изменения погоды вполне возможно помочь своему организму пережить тяжелый период. Обычно, врачами даются следующие рекомендации: уменьшить физическую активность, не заниматься в полную силу спортом, снизить напряженную умственную работу, избегать стрессовых ситуаций.

Патологии здоровья, сопряженные с климатическими изменениями, зависят от популяционной уязвимости и способности человека к адаптации. Безусловно, главным источником постоянно действующих возмущений является окружающая нас природная среда. Различные природные возмущения существуют на молекулярном, внутриклеточном, межклеточном и других уровнях. Совокупно это воздействует на организм человека комплексно.

Принимая во внимание важность данной проблемы, в мировом научном сообществе в конце XX века было решено выделить новейшее независимое направление - «космическая погода» [5, с. 55].

Выдающийся отечественный гелиобиолог А.Л. Чижевский еще в 1924 г. отметил, что «Человеческий организм – коллоидная система, которая претерпевает постоянные изменения, обладает тончайшей чуткостью ко всяким внешним воздействиям и колебаниям. Любые колебания, которые могут и не доходить до уровня сознания приводят к нарушению равновесия в организме. Особенно резки колебания метеорологических элементов, так как они способны производить на человеческий и животный организм сильнейшие эффекты» [6, с.12-13]. В нашей стране существует наработанный опыт изучения воздействия погоды на здоровье человека, в том числе и экстремальных атмосферных явлений.

К настоящему времени накоплено достаточное число исторических фактов, подтверждающих значимость воздействия гелиогеофизических и космопланетарных условий как в ходе развития «живого вещества» на планете Земля, так и в развитии целого ряда синдромов и состояний, сопряженных с нарушениями здоровья не только отдельного индивида, но и человеческой популяции в целом.

К экстремальным атмосферным явлениям, затрагивающим здоровья человека можно отнести:

- Волны тепла, ведущие к заболеваниям и случаям смерти, определенные перегревом организма.
- Выпадение осадков, влекущее за собой вспышки заболеваний, передающимся водным путем, а в определенных регионах кровососущими насекомыми.
- Аномалии осадков, влекущие за собой наводнения/засухи.
- Грозы и значительную влажность воздуха, ведущую к временному повышению числа респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Примечательно, что подобные экстремальные атмосферные явления люди отмечали уже очень давно. К примеру, русские летописи и внелетописные источники содержат описания большого количества подобных явлений. Итак, мы определили влияние климатических условий в России на человека вообще. Теперь обратимся к вопросу о влиянии этих процессов на медицину. Начнем с общего понятия «болезни».

Болезнь – это нарушение живых тканей, клеток и клеточных частей, которое подвергает риску выживание живого организма в находящейся вокруг него природной среде.

Это несоответствие, плохая адаптируемость живого организма к среде, в которой он обитает.

Она выражает скоротечное состояние конфликта между человеком и компонентами находящейся вокруг него природной среды, так как его организм ведет борьбу с ними за выживание.

Отечественный физиолог И.М. Сеченов писал: «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него» [11, с. 18].

В том случае, если принять, что болезнь является синонимом несоответствия или недостаточного согласия с внешней природной средой, то явственен и условный характер заболевания в зависимости от места его появления.

К примеру, на уровне моря человеку для выживания необходимо 4-5 млн. эритроцитов в 1 мл крови, а на высоте 4 км – 8 мл. Таким образом, значительное число эритроцитов предпочтительно для организма на большой высоте и пагубно на уровне моря (ведет к заболеванию эритроцитемия).

Неврозу или болезненному маниакальному состоянию наиболее подвержены люди, проживающие в маленькой однокомнатной квартире в центре крупного мегаполиса, в отличие от живущих на обширной ферме, например, в Австралии на расстоянии нескольких десятков километров до ближайшей фермы.

Средняя длительность болезни возрастает с возрастом. Так, например, больной в возрасте 21 - 25 лет каждый год болеет около 4 недель; в возрасте 50 - 55 лет - около 8-9 недель, а в возрасте старше 70 лет - 32-33 недели. В связи с возрастом увеличивается и частота заболеваемости. Факторы окружающей среды, оказывающие большое влияние на здоровье населения, и, в соответствии с этим, на уровень заболеваемости, довольно хорошо изучены медиками и медико-географами [1, с.11].

Обычно среди этих факторов выделяют следующие:

- 1) природные условия;
- 2) образ жизни и социально-экономические условия;

3) загрязнение и деградация окружающей среды;

4) производственные условия.

Фактор различия природных условий можно анализировать в районном и отраслевом разрезах.

Более детально остановимся на геофизических и геохимических факторах.

К геофизическим факторам, оказывающим большое влияние на организм человека, относится земной магнетизм – магнитное поле Земли. Его наличие обуславливается воздействием постоянных источников внутри Земли и переменных источников в магнитосфере и ионосфере.

Особенно мощные возмущения магнитного поля называют магнитными бурями, которые возбуждаются вспышками на Солнце и сопутствующим их проникновением на Землю и в ее атмосферу корпускулярных потоков.

Результат воздействия магнитных бурь на состояние здоровья людей наиболее выражен в высоких широтах, так как здесь в этот период усиливаются (от десятка до сотен герц) низкочастотные излучения.

Геохимические факторы состоят в том, что в основе функционирования организма лежат разнообразные химические реакции. Они совершаются при участии разных химических элементов.

В соответствии с биохимической концепцией В.И. Вернадского существует биогенная миграция атомов по цепочке почва → вода → пища → человек, вследствие которой элементы, окружающие человека в большей или меньшей степени, попадают внутрь организма [11, с. 20].

Исследования, проведенные в разных регионах мира, выявили, что существует определенная связь между содержанием в почве и воде ряда микроэлементов и частотой появления некоторых заболеваний. Основные микро- и макроэлементы важнее для питания человека, чем их органические двойники – витамины. В отличие от витаминов, они не синтезируются в организме, но в окружающей среде они должны находиться в относительно узких пределах концентрации.

Основоположник научной гигиены в России Ф.Ф. Эрисман еще в начале XX в. писал: «Пища, не содержащая минеральных солей ведет к медленной голодной смерти, потому что обеднение тела солями неминуемо ведет к расстройству питания» [11, с. 20].

К наиболее типичным эндемическим болезням принадлежит эндемический зоб, формированию которого способствует пониженное количество йода в воде и почве в ряде районов мира, в первую очередь горных (заболевания щитовидной железы характерны и для населения Оренбургской области). Для Южного Урала и севера Казахстана свойственно эндемическое заболевание - борный энтерит, вызванное избытком бора.

Недостаток в питьевой воде фтора содействует ускоренному разрушению зубов, кариесу (угроза формирования которого существует у 78% населения России), при избытке фтора возникает флюороз (ломкость костей). Избыток цинка учащает случаи атеросклероза, хрома – содействует формированию сахарного диабета. Помимо этого, существуют регионы с высокой природной радиоактивностью почвы (штат Керала в Индии, остров Ниуэ в Океании, часть Бразилии), что ведет к врожденным аномалиям, бесплодию и др. [15, с.49].

В России население традиционно использует в питании мясо, сало, каши, хлеб, а данные продукты имеют кислотную ориентацию. Преимущественное питание ими приводит к накоплению в организме излишка кислых соединений, что дополняется еще и образованием кислых продуктов в процессе обмена веществ. Это приводит к патологии обмена веществ и водно-солевого баланса. Вследствии чего усиливаются потери таких элементов, как калий, кальций, натрий и магний, что порождает множество нарушений в системах организма.

К факторам образа жизни и социально-экономических условий как правило относят: материально-бытовые условия, семейные отношения, правильность питания, табакокурение, употребление алкоголя и наркотиков, злоупотребление медицинскими препаратами и др.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения здоровье человека на 50% зависит от этой группы факторов.

Многочисленные исследования подтверждают, что потеря работы отчетливо коррелирует с высокой степенью заболеваемости, распад семьи в 10 раз повышает коэффициент заболеваемости супругов в первый год после развода [16, с. 44].

Следует отметить, что не только общественная сфера оказывает большое влияние на биологические характеристики человека, но и наоборот.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, смерть от ишемической болезни сердца в 60% случаев определена негативными общественными условиями, в 18% генетическими факторами, в 12% загрязнением окружающей среды. Для онкологических заболеваний это 45%, 26% и 19% соответственно.

Условия загрязнения и деградации окружающей среды исследованы довольно подробно. Иммунологический статус организма может быть ослаблен под воздействием факторов среды.

Выраженными иммунодепрессантами являются оксид углерода, сероводород, сернистый газ, углеводороды [16, с.159]. Подтверждено, что загрязнение атмосферного воздуха содействует формированию заболеваний системы кровообращения, органов дыхания, эндокринной системы, появлению злокачественных новообразований, аллергии. Загрязнение продуктов питания и воды, в особенности химическими веществами, порождает многочисленные заболевания органов пищеварения, крове- и мочеполовых органов, онкологические и другие заболевания.

Согласно статистике, более 5 миллионов человек на Земле каждый год умирают от заболеваний, вызванных загрязнением окружающей среды.

Фактор производственных обстоятельств в последнее время также получил большое значение. В него входят вредные условия труда, частые напряженные условия, промышленный травматизм.

Исторически, постсоветская Россия унаследовала все курортные объекты СССР за вычетом находившихся на территории бывших союзных республик. В 1995 г. были приняты законы «О природных лечебных ресурсах» и «Об особо охраняемых природных территориях», которые предоставляли лечебно-профилактическим учреждениям право функционирования на основе государственных лицензий. Однако эти законы лишь привели к полной неопределенности в деятельности и статусе курортных объектов. Отметим следующие негативные факторы, приведшие к деградации курортного дела. А). Переход на рыночную экономику без разработки современной экономической политики, принципов рынка и правил честной конкуренции. Б). Многие частные лица в условиях спущенной сверху и непродуманной приватизации присвоили множество государственных учреждений здравоохранения, в том числе и курортные объекты. В). Низкие доходы населения при сокращении государственного финансирования санаторно-курортного лечения. Г). Недостаточное финансирование внедрения новых методов лечения и закупку современной медико-диагностической аппаратуры. Д). Изношенность санаториев, домов отдыха, отсутствие контроля за целевым использованием здравниц при их передаче в частные руки. Е). Коммерциализация курортных зон, их переориентация на туризм, нацеленность на извлечение максимальной прибыли. Тем самым, цели курортологии – исследование и использование лечебных факторов, даруемых природой, в интересах общества – существенно искажается. Принятый в 2004 г. закон о передаче вопросов курортологии в ведомство министерства здравоохранения РФ не привел к улучшению ситуации. Санаторно-курортные комплексы советских профсоюзов преобразовали в ЗАО «Санаторно-курортное объединение ФНПР профкурорты».

Данная организация включает всего 300 санаторно-курортных объектов от Дальнего Востока до Калининградской области, что, во-первых, мало для такой огромной страны, и, во-вторых, никак не снижает стоимость путевок из-за отсутствия четких механизмов функционирования профсоюзов. И хотя крупные фирмы и даже некоторые министерства выкупают курортные объекты (в некоторых случаях и за рубежом!) для оздоровления своих сотрудников, это никак не меняет к лучшему общее положение дел [Курортное дело в России: истоки, становление, развитие. М., 2017. - 250 с.].

Коммерциализация данной структуры усугублена принятым в 2011 г. законом о туризме, которым эти объекты отнесены к сфере туристической индустрии. Так появился и новый термин – «медицинский туризм». На заседании Госсовета РФ в 2016 г. сообщалось об износе 80% курортных объектов, о необходимости их переоборудования, финансирования новых видов лечения, что в совокупности требовало 37 млрд. рублей капиталовложений. Однако перемен не последовало, и в данном аспекте социальная функция государства фактически не выполняется. И пока задача развития курортного дела не станет одним из приоритетов государства, не стоит ожидать перемен к лучшему. Тем временем продолжается дальнейшая коммерциализация курортов. По данным журнала «Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры», в 2018 г. в России действовало 1875 санаторно-курортных организаций, из них 33% – государственные, а 67% – коммерческие. В силу естественного стремления коммерческой организации получить максимальную прибыль получается парадоксальная картина: минеральные источники как природный продукт земных недр принадлежат всем гражданам, но пользоваться общенародным достоянием могут лишь те граждане, чей доход может выдержать уровень цен на рынке курортных услуг. Надо признать, что некоторые финансируемые государством социальные льготы в части доступности санаторно-курортного лечения существуют (пенсионеры, инвалиды, многодетные, чернобыльцы и др.). Но число таких льгот незначительно, а очередь на предоставление льготного лечения так велика, что здесь можно говорить скорее о рудиментах советской системы социального обеспечения, чем о социальном государстве в современном смысле этого слова. На наш взгляд, государство должно признать ущербность актуальной «курортной» политики и разработать новую политику на платформе простых и понятных идей. 1. Курортология и курортное дело в целом – это прежде всего отрасль социальной политики государства и только потом – составляющая экономики; для социального государства поддержание здоровья граждан первостепенно. 2. Нужно заимствовать положительную историческую практику развитых стран в отношении курортного лечения и туризма, где доступность курортов для всех слоев населения обеспечена либо социальными фондами, либо достаточными накоплениями граждан (в особенности это касается пенсионеров). 3. Необходимо перенять также и в целом успешную практику работы в социальной сфере, принятую в странах Запада (прежде всего в США; показательно, что там издана пятитомная энциклопедия социальной работы). 4. Все перечисленное (и многое другое) останется сотрясением воздуха, если не будут официально признаны, законодательно приняты и профинансированы социальные стандарты жизни, соответствующие современным нормам достойного образа и стиля жизни и граждан.

Связь создания транспортной (прежде всего военно-транспортной) инфраструктуры России с зонами рекреации не вызывает сомнения. Транспортные пути прокладывались отнюдь не столько по распоряжению великих правителей вроде царя Петра I или усердием и опытом выдающегося инженера вроде англичанина Перри, сколько ценой титанических, если не героических, усилий всего народа. В истории курортного дела в России мы выделили три этапа: период царской России, советский и современный. Его зарождение непосредственно связано с Петровской модернизацией России и заимствованием западных образцов, в том числе моды на лечение на курортах. Постоянные войны за новые территории позволяли расширить курортную географию, вместе с тем ставили курортное дело в зависимость от военно-стратегического фактора. Начатое Петром I дело продолжилось, многочисленные исследования минеральных источников дали свои результаты: сформировалась отечественная курортология и была создана сеть рекреационных зон. Наилучший эффект достижения курортологии дали в годы советской власти, когда государство проявляло постоянную заботу о развитии курортов и доступности курортного лечения для основной части населения. В статье вовсе не идеализируется советская система, однако в отношении курортного дела следует признать ее очевидные успехи. После распада СССР курортная структура радикально изменилась, и в настоящее время она ускоренно дрейфует из сферы ответственной социальной политики в сферу доходного туристического бизнеса, что обесценивает значение курортов для общества, более того, создает почву для роста негативизма в обществе и росту протестных настроений. Единственный выход в сложившейся ситуации, представляется во внедрении таких социальных стандартов, которые создадут возможность гражданам соответствовать современному представлению о достойном образе и стиле жизни, частью которых является разноплановая охрана здоровья, в том числе благодаря рациональному использованию всех курортных ресурсов страны в интересах всего общества.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как представляется, предпринятая попытка анализа исторической и социокультурной динамики конкретного явления в широком историческом и геополитическом контексте заслуживает продолжения. Рассмотренные здесь вопросы, например, заимствование положительной практики современной европейской модели курортологии, для которой характерно влияние различных курортологических аспектов на качество жизни, измеряемое индексами человеческого счастья и индикаторами качества жизни, весьма актуально для современной России по меньшей мере в части совершенствования регулирования государственной политики в этой области.

Итак, природно-климатические факторы имеют решающее воздействие на организм человека, а, следовательно, и на развитие медицины, которая обязана учитывать те или иные особенности местного климата и окружающей среды. Во времена Петра I ситуация была во многом похожая. Именно она исторически и обусловила начало формирования новой системы лечения и отдыха в стране.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алексеева Т. И. Географическая среда и биология человека. М.: Мысль, 1977. - 301 с.
- Аристотель. Политика. М.: АСТ, 2010. - 393 с.
- Володарский В. М. Образ природы в творчестве Парацельса // Природа в культуре Возрождения. М.: Наука, 1992. - С. 126-136
- Гиппократ. Сочинения. М.: Сварог, 1994. - 736 с.
- Ишков В.Н. Космическая погода: современное состояние, ее оценки и влияние на ход медицинских экспериментов // Альманах клинической медицины. 2006. № 12. - С. 55.
- Канон врачебной науки. Мн.: Попурри, 2000. - 448 с.
- Мисевич К. Н. Географическая среда и условия жизни населения Сибири. Новосибирск: Наука, 1988. - 118 с.
- Прохоров Б.Б. Экология человека. М.: Академия, 2005. - 320 с.
- Сергеева И.В., Андриянова Ю.М., Сергеева Е.С., Мохонько Ю.М. Экология человека. Человек как экологический фактор. Саратов: Амирит, 2017. - 170 с.
- Тойнби А. Постигание истории. М.: Айрис-Пресс, 2001. - 640 с.
- Филимонова И.Ю. Медицинская география и курортология. Оренбург: Газпромпечатать, 2009. - 118 с.
- Чибураев В.И., Ревич Б.А. О национальном плане действий по гигиене окружающей среды Российской Федерации // Здравоохранение Российской Федерации. 2001. № 2. - С. 9-11.
- Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. Калуга: 1-я Гостиполитография, 1924. - 72 с.
- Шеховцова Т.Н. Антропоэкологический анализ территориальной организации жизнедеятельности населения Прибайкалья. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата географических наук. Иркутск, 2006. - 24 с.
- Экология человека на урбанизированных и сельских территориях. Оренбург, 2003. - 392 с.
- Этническая экология: теория и практика. Л.: Наука, 1991. - 374 с.

HISTORICAL BACKGROUND IN THE DEVELOPMENT OF NATURAL AND CLIMATIC FACTORS IN THE ORGANIZATION OF TREATMENT AND RECREATION IN RUSSIA

Dzyuban, Valery Valerievich¹

¹Doctor of Historical Sciences, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia

Abstract

The article examines the historical background of the influence of natural and climatic factors on the organization of treatment and recreation in Russia. The purpose of the article is to analyze the influence of the natural and climatic factors on the organization of treatment and recreation in Russia, as well as on human health in general.

Keywords: natural and climatic factor, anthropogenic impact, weather and climate in Russia, human health.

REFERENCE LIST

- Alekseeva T. I. (1977) Geographical environment and human biology. *Moscow: Mysl*. 301 p. (in Russ).
- Aristotle. (2010) *Politika*. M.: AST. 393 p. (in Russ).
- Volodarsky V. M. (1992) The image of nature in the work of Paracelsus. *Nature in the culture of the Renaissance*. *Moscow: Nauka*. Pp. 126-136. (in Russ).
- Hippocrates. (1994) *Works*. *Moscow: Svarog*. 736 p. (in Russ).
- Ishkov V. N. (2006) Space weather: current status, evaluation and influence on the course of medical experiments. *Almanac of clinical medicine*. 2006. №. 12. P. 55. (in Russ).
- Canon of medical science. (2000) *Mn. Potpourri*. 448 p. (in Russ).
- Misevich K. N. (1988) Geographical environment and living conditions of the Siberian population. *Novosibirsk: Nauka*. 118 p. (in Russ).
- Prokhorov B. B. (2005) Human ecology. *Moscow: Akademiya*. 320 p. (in Russ).
- Sergeeva I. V., Andriyanova Yu. M., Sergeeva E. S., Mokhonko Yu. M. (2017) Human ecology. Man as an environmental factor. *Saratov: Amirit*. 170 p. (in Russ).
- Toynbee A. (2001) Comprehension of history. *Moscow: Iris-Press*. 640 p. (in Russ).
- Filimonova I. Y. (2009) Medical geography and balneology. *Orenburg: Gazprompechat*. 118 p. (in Russ).

Chiburaev V. I., Revich B. A. (2001) On the national action plan for environmental hygiene of the Russian Federation. №. 2. Pp. 9-11. (in Russ).

Chizhevsky A. L. (1924) Physical factors of the historical process. *Kaluga: 1-ya Gostipolitografiya*. 72 p. (in Russ).

Shekhovtsova T. N. (2006) Anthropoecological analysis of the territorial organization of the life activity of the population of the Baikal region. *Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences. Irkutsk*. 24 p. (in Russ).

Human ecology in urbanized and rural areas. (2003) *Orenburg*. 392 p. (in Russ).

Ethnic ecology: theory and practice. (1991) *L.: Nauka*. 374 p. (in Russ).